

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

10. Мануйлов Г.В. Особенности эмпатии и рефлексии личности на разных этапах освоения деятельности. автореф. дисс. канд. псих. Наук. – Екатеринбург, 2020. – 24 с.
11. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности [Текст]. – М.: 1995.
12. Suherdi, Didi. (2013). Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Bahasa Inggris: Buku Ajar Pemantapan Kompetensi Akademik. Bandung: Celtic Press.
13. Soisangwarn, A. & Wongwanich S. (2014). Promoting Reflective Teaching through Peer Coaching to Improve Teaching Skills. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 116, 2504-2511.
14. Soisangwarn, A. & Wongwanich S. (2014). Promoting Reflective Teaching through Peer Coaching to Improve Teaching Skills. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 116, 2504-2511.
15. Harmer, Jeremy. (2007). How to teach English. China: Pearson Education Limited.
16. Farrel, Thomas S. C. (2016). Does Writing Promote Reflective Practice?. In Willy A. Renandya & Handoyo P. Widodo (Eds.), English Language Teaching Today: Linkin Theory and Practice (pp. 83-94). Switzerland: Springer.
17. Farrell T. S. C. (2007). Reflective language teaching: From research to practice. London, England: Continuum / <http://www.reflectiveinquiry.ca/wp-content/uploads/2016/06/Reflective-practice-Farrell.pdf>.
18. Chiesa D.L. (2019) Reconceptualizing Lnguage Teaching: An in Service Teacher Education in Uzbekistan. Tashkent, Baktria press.
19. <https://buklib.net/books/36826/>

UO'K 796.01

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INTELLEKTUAL KASBIY RIVOJLANTIRISHDA MANTIQUIY TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOHIYATI VA MAZMUNI

<https://zenodo.org/records/12749468>

**Artikova Muxayyo Botiraliyevna
Ismoilova Nilufarxon Ibroximjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Bu maqolada o'qituvchilar uchun mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mo'hiyati va mazmunini ta'riflangan. Ushbu texnologiya o'quvchilarning mantiqiy topshiriqlar orqali muammolarni yechish, muhokama qilish va yangi yechimlar qurishga o'rgatilishini ta'minlaydi. Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy tajribalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularning fikrlash va muhokama qobiliyatlarini oshiradi. Maqola mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasining o'quvchilarning o'zlashtirish va kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda qanday yordam berishi haqida tushuncha beradi.*

Kalit so'zlar: *Topshiriq, muammo, yechim, mantiqiy jarayon, fikr, dalil, tafsilot, tahlil, natija.*

Аннотация. *В данной статье описаны сущность и содержание совершенствования технологии использования логических задач для учителей. Эта технология гарантирует, что студентов учат решать проблемы, обсуждать и вырабатывать новые решения с помощью логических задач. Задачи на логику помогают учащимся развивать логический опыт и улучшать свои навыки мышления и рассуждения. В статье рассматривается, как технология использования логических задач может помочь учащимся развить мастерство и навыки критического мышления.*

Ключевые слова: *Задание, проблема, решение, логический процесс, идея, аргумент, деталь, анализ, результат.*

Abstract. *This article describes the essence and content of improving the techniques of using logical tasks for teachers. This techniques ensures that students are taught to solve problems, discuss and construct new solutions through logical tasks. Logic tasks help students develop their logical experiences and improve their thinking and reasoning skills. The article provides an insight into how the techniques of using logical tasks can help students develop their mastery and critical thinking skills.*

Key words: *Assignment, problem, solution, logical process, idea, argument, detail, analysis, result.*

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun vazifalaridan kelib chiqqan holda hozirgi zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashda ularning intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini tashkillashtirish, o'quv mehnati va dam olish madaniyatini uyushtirishdir. O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari va erkinliklariga og'ishmay rioya etilishini ta'minlaydigan demokratik huquqiy davlat hamda fuqarolar jamiyati qurishga, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishga, jamiyatni ma'naviy yangilashga, jahon hamjamiyatiga uyg'unlashuvga qaratilgan yo'lni tanlab oldi. Mamlakatning o'ziga xos mentalitetini hisobga olgan holda O'zbekiston tanlab olgan o'z rivojlanish modeli shunga olib keldiki, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayotning taraqqiy etgan mamlakatlarda umume'tirof etgan tamoyillari hamda me'yorlari hukmron va muqarrar xususiyat kasb etib, ular respublikaning nafaqat hozirgi holatini, balki uning taraqqiyotini belgilaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Biz farzandlarimizning barkamol ruhiy dunyosi uchun, ularning ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, jismonan sog'lom bo'lishi uchun doimo qayg'urishimiz zarur", - deb ta'kidlab o'tdilar[1].

Insonni har tomonlama tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodlarga o'rgatish, ularni komillikka etaklash yo'llari, qonun-qoidalarini izlaganlar. Shuningdek ta'lim sohasiga oid barcha munosabatlarning sog'lom shakllanishi ushbu davlatning kelajagini ishonchli kafolatlashiga tarix guvohlik beradi. "Zero, ta'lim-tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasidir" [2]. Insonlarning ma'rifatli va ma'naviy komil bo'lishi – pedagogika fanining asosiy maqsadidir. Umumiy pedagogika fanining bosh masalasi, predmeti ta'lim – tarbiya, shaxsni har tomonlama shakllantirishdir. Tarbiyadagi keng ma'no ta'lim, rivojlanish, ma'lumot bilan bog'langan holda barkamol insonni voyaga etkazishdir. Seminar (amaliy) mashg'ulotlarni olib borish – topshiriqlarni individual tarzda yoki guruhda bajarilishi, vaziyatli ishlama – keystadilar usuli, nazariy bilimlar asosida bilimlar va ko'nikmalarni chuqurlashtirishga yo'naltirilgan amaliy topshiriqlarni bajarilishidir [3]. O'qituvchining o'qitish jarayonini nazorat qilib borishi, o'quvchilar bilimni tekshirishi va baholashi o'qitish jarayonining majburiy elementidir. Tekshirish bilimlarni mustahkamlash va aniqlashtirishga xizmat qiladi, chunki uzoq vaqt tekshirishsiz qolgan bilimlar oson unutiladi. Bilimlarni takrorlash yangilarini o'rganish uchun tayanchdir.

Mantiqiy fikrlashning rivojlanishi, har bir kishiga, yoshidan qat'iy nazar, zarurdir. Mantiqiy fikrlash qobiliyati sizni tezroq qaror qabul qilish, mantiqiy zanjirlar yaratish, turli ob'ektlar orasidagi munosabatlarni topish va natijani qisqa muddatda oldindan belgilash imkonini beradi. Bundan tashqari, har bir kishi boshqalarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, ularning harakatlari sabablarini aniqlay oladigan rivojlangan mantiqiy fikrlash zaruratiga muhtojdir. Bu tug'ma insting emas, balki maxsus tadbirlar, o'yinlar va mashqlar orqali erishiladigan qobiliyatdir [4].

Mantiqiy fikrlash bu **insonning bizni o'rab turgan hamma narsani va harakatlar, narsalar yoki hodisalar o'rtasidagi munosabatlar yoki farqlarni anglash qobiliyati** tahlil qilish, taqqoslash, mavhumlashtirish va tasavvur qilish orqali kuzatish mumkin. Bolalarda bolalikda faqat aniq fikrlar rivojlanadi. Biroq, balog'atga yetishish davrida biz mantiqiy fikrlashni hosil qila olamiz va kundalik hayotda yuzaga keladigan turli xil vaziyatlarni hal qilish uchun uni doimiy ravishda qo'llay olamiz. Mantiqiy fikrlash **doimiy ravishda turli xil ilmiy ishlarda qo'llaniladi**, chunki bu avvalgi tajribalardan kelib chiqadigan turli xil yechimlar orqali ob'ektlarni, farazlarni, protseduralarni tahlil qilish, taqqoslash, aniqlash va

farqlash imkonini beradi. Shu sababli, mantiqiy fikrlash bizni atrofimizdagi turli xil vaziyatlarni yoki ob'ektlarni mulohaza qilish, bahslashish va tushuntirish vositasi deb hisoblashadi. Ta'limning mazmunini o'quv tadqiqotlari belgilar ekan, ularning ta'lim turlari o'rtasida bog'liqlik, fanlararo, sinflar, kurslar o'rtasida uzviy bo'lishi muhim. Ta'limning barcha bosqichlarida keng ko'lamli islohotlar bo'lmoqda, bunda shaklan o'zgarish bilan birga sifatni ta'minlovchi mazmun o'zgarishini qilishimiz kerak. Bunda o'quv tadqiqotlari mazmunini xalqaro talablarga moslashtirish uchun o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishimiz hamda tadqiqotlarda munosib ishtirokini ta'minlash lozim. Mavjud muammolar o'rganilganda uzluksiz ta'lim tizimida o'quv jarayonlari mavzularidagi nomutanosibliklar aniqlandi [5].

O'qituvchilar uchun intellektual kasbiy rivojlanishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasi oldindan kelib chiqqan tajribalardan biridir. Bu texnologiya o'qituvchilarga o'quvchilarni mantiqiy topshiriqlar orqali mustaqil fikrlash, muammolarni yechish va mantiqiy savollar orqali tahlil qilishga ko'maklashadi. Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning tahlil qilish, muammolarni echish va mulohazalar chiqarish, mantiqiy qaror qabul qilish va yechim topish jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu texnologiya o'quvchilarga o'zlashtirilgan topshiriqlar orqali o'zlashtirilgan o'quv materiallarini taqqoslash, mantiqiy muxokama tahlil qilish, mantiqiy amaliyotlar bajarish va o'zlashtirilgan mantiqiy topshiriqlar orqali o'quvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash imkoniyatini beradi.

Mazmuni esa, mantiqiy topshiriqlar asosida o'quvchilarning muammolarni yechish, tushunchalarini mustahkamlash, mantiqiy muammolar orqali fikrlash va maslahatlar berish, mantiqiy savollar orqali mantiqiy jihatdan yechim topishni o'rganish, mantiqiy qaror qabul qilish va joriy muammolarni echish bo'yicha qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy tarbiyasini va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarga mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va mantiqiy savollar orqali tahlil qilish jarayonlarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu usul bilan o'quvchilar quyidagi foydalarni oladilar:

1. Mantiqiy fikrlash: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga rag'batlantiradi. Ular o'zlarining fikrlarini tahlil qilish, tushunchalarini mustahkamlash va mantiqiy muammolar orqali fikr bildirishni o'rganishadi.

2. Muammo yechish: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarga muammolarni yechish va ularning yechimlarini topish jarayonini rivojlantirishda yordam beradi. Ular muammolarni tahlil qilish, ma'lumotlarni taqqoslash va mantiqiy jihatdan to'g'ri yechim topishni o'rganishadi.

3. Mantiqiy tahlil: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarga mantiqiy savollar orqali tahlil qilishni o'rganishga imkon beradi. Ular mantiqiy savollarni tahlil qilish, mantiqiy amaliyotlar bajarish va mantiqiy jihatdan to'g'ri javob topishni o'rganishadi.

4. Mantiqiy qaror qabul qilish: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarga mantiqiy qaror qabul qilish jarayonini rivojlantirishda yordam beradi. Ular mantiqiy muammolar orqali mantiqiy qarorlar chiqarish, mulohazalar berish va mantiqiy javoblar berishni o'rganishadi.

5. Kasbiy rivojlanish: Mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy tarbiyasini va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Ular o'quvchilarning mantiqiy ko'nikmalari, tushunchalari va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi [6].

Mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish turli xil o'qitish usullari, texnologiyalarni birlashtirish va tizimli baholashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu

yondashuv o'quvchilarga nafaqat aniq bilimlarni o'zlashtirishga, balki tanqidiy fikrlashni, muammolarni tahlil qilish va hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularning ta'limi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorgarlikning muhim elementi hisoblanadi.

Umuman olganda, mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va mantiqiy savollar orqali tahlil qilish jarayonlarini rivojlantiradi va ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy tarbiyasini mustahkamlash va ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi nutqi. 22.06.2019.
2. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim-tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Yangi O'zbekiston gazetasi, 2022-yil 28-yanvar. B.1
3. Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought. Journal of Developmental Education, 30(2), p. 2-7
4. Ennis, R. H. (1996). Critical Thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
5. Saeed, M., & Ahmad, N. (2010). A Study of Relationship between Critical Thinking and Mathematical Achievement at Higher Secondary Level. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, P. 1-12
6. Halpern, D. F. (2014). Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Psychology Press. P 24-26.

UO'K 811.512.133

ONA TILINING RIVOJLANISHIDA TASAVVUR METODIKASINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/12749480>

Yusupova Shohidaxon Jaloldinovna
Mamajonova Nigoraxon Ilhomjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'qituvchining tassavvuri keng bo'lishi zarurligi xususida fikrlar bildirilgan. Bugungi rivojlanayotgan davr o'quvchisi kundalik hayotda uchraydigan turli holatlarda o'zini erkin tutishi, fikrini tushuntira olishi, ommaviy axborot vositalaridan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan lavhalarni o'rganib, o'zi uchun muhim bo'lgan manbalarni olishi, baxs-munozaralarda erkin ishtirok etishi, shaxsiy dunyoqarashi hamda fikrlarini ifoda eta olishi lozim sanaladi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, metod, tasavvur psixikasi, milliy ruh, lug'at, baxs-munozara, pedagogik texnologiya.*

Аннотация. *Студент в современную развивающуюся эпоху должен уметь свободно вести себя в различных ситуациях в повседневной жизни, также он должен уметь объяснить свое мнение, изучить картинки, представленные в СМИ и социальных сетях, и получить важные для него источники. Молодому поколению необходимо свободно участвовать в жизни общества, уметь выражать свое личное мировоззрение и мнение.*

Ключевые слова: *образование, методика, психология воображения, национальный дух, лексика, дебаты, педагогическая технология.*

Abstract. *A student in today's developing era should be able to behave freely in various situations in everyday life, also, they should be able to explain their opinion, study the pictures shown in the mass media and social networks, and get the sources that are important for them. It is necessary for young generation to freely participate, to be able to express their personal outlook and opinions.*

Key words: *education, method, psychology of imagination, national spirit, vocabulary, debate, pedagogical technology.*

